

Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen. Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida (1869 bis 1938)

Lisa Pribik (Dubnow-Institut)

DIKUSA-Abschlusskonferenz, 15. Dezember 2025

Institut und Forschungslage

Dubnow

Simon Dubnow
Institut

Leibniz-Institut für
jüdische Geschichte
und Kultur –
Simon Dubnow

https://gelehrte.dubnow.de

Jüdische Gelehrte an der Universität Leipzig

KAPITEL BIOGRAFIEN DATEN UND GRAFIKEN

Jüdische Gelehrte an der Universität Leipzig. Teilhabe, Benachteiligung und Ausschluss

Warum studierten am Ende des 19. Jahrhunderts überproportional viele Juden an der Universität Leipzig? Wie erklären sich die auffällige Präsenz und die Erfolge von Wissenschaftlern jüdischer Herkunft in Fächern wie Medizin, Jura, Mathematik und in den Naturwissenschaften? Weshalb blieb jüdischen Akademikern trotz der 1868 in Sachsen erfolgten rechtlichen Gleichstellung der Aufstieg in den Staatsdienst weiterhin erschwert beziehungsweise verwehrt?

Dieses Webportal widmet sich der Geschichte jüdischer Gelehrter in Sachsen von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die Landesuniversität Leipzig. Sie gehörte zu den größten und angesehensten Hochschulen im deutschsprachigen Raum und zog Studenten von nah und fern an. Viele von ihnen kamen aus jüdischen Familien und strebten durch akademische Bildung zu beruflichem Erfolg. Doch blieben diese Wege vielfach schwer. Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft wurden sie gänzlich verstellt.

Auf den folgenden Seiten führen inhaltliche Kapitel in den allgemeinen historischen Kontext der jüdischen Emanzipation in Sachsen ein. Sie beschreiben den Stellenwert akademischer Bildung für die jüdische Bevölkerung und erklären den besonderen Charakter der protestantischen Landesuniversität in Leipzig. Daran anschließend werden die Fachdisziplinen Medizin, Jura, Mathematik, Physik und Chemie beleuchtet. In den nächsten beiden Kapiteln werden der Niedergang der Gelehrtenuniversität durch die antisemitische Hochschulpolitik und ihr unwiderrufliches Ende im Zuge der sozialistischen Transformation nach 1945 dargestellt. Zudem bieten exemplarische Biografien einen Zugang zur Geschichte jüdischer Gelehrter in Leipzig.

Der Begriff „jüdische Gelehrte“ ist dabei nicht ausschließlich durch religiöse Zugehörigkeit bestimmt. Manche Akademiker jüdischer Herkunft sahen sich aufgrund universitärer Beschränkungen aus pragmatischen Gründen zum Glaubenswechsel veranlasst. Andere wiederum

Historischer Hintergrund

▶ **Bergakademie
Freiberg**
(gegr. 1765)

◀ **Technische
Hochschule
Dresden**
(gegr. 1828)

▶ **Technische
Staatslehranstalten
Chemnitz**
(gegr. 1836)

◀ **Technikum
Mittweida**
(gegr. 1867)

► „Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben.“

Zitat aus dem Norddeutschen Bundesgesetzblatt vom 3. Juli 1869

- **Anzahl**
 - **geografische Herkunft**
 - **sozialer Hintergrund**
 - **Studienfächer**
 - **Anteil**
 - **Geschlecht**
-
- erste Erklärungsansätze für Herkunft, Zeitpunkt des Studienantritts, Hochschul- und Studienfachwahl
 - Teilhabehindernisse in Studium und Beruf
 - weitere Berufs- und Lebenswege

Arbeitsschritte und -ergebnisse

- Ausfindigmachen von Quellen
- Entwurf einer Erfassungsmaske
- Erfassung der Daten in den Archiven
- Schaffen der technischen Grundlagen am Institut
- Entwicklung eines Digital-Asset-Management-Systems
- Verfassen eines Datenmanagementplans

Arbeitsschritte und -ergebnisse

- Entwurf eines Datenmodells
- Entwicklung eines Datenerfassungstools
- Entwicklung spezifischer standardisierter Vokabulare
- Datenimport in die Datenbank
- Erstellung eines Datensets
- Auswertung der Daten

Q1609 Abel, Friedrich Oskar **Person**

created 2023-08-12 07:33:56
modified 2023-08-12 07:33:58

Abel, Friedrich Oskar *

Add image

Identifiers +

Statements + Expand qualifier Collapse qualifier

Titel (E26) +

Geschlecht (E71) +

männlich

Geburtsdatum (E53) +

1898-03-30

Arbeitsschritte und -ergebnisse

- Veröffentlichung eines Webportals
- Recherche zu exemplarischen Biografien
- Beitrag zum DIKUSA-Schaufenster

Geburtsländer der jüdischen Studierenden am Technikum Mittweida

Selbstangabe der Studierenden, aus der Datenbank des Hochschularchivs Mittweida

Russland:	44 %
Deutschland:	14 %
Ungarn:	10 %
Rumänien:	7 %
Polen:	6 %
Österreich:	5 %

Sonstige Länder: 14 %

darunter u.a.:

- Tschechoslowakei
- Türkei
- Lettland
- Estland
- Jugoslawien
- Bulgarien
- Dänemark
- Griechenland
- Ägypten
- Niederlande
- Palästina
- Südafrika
- Georgien
- Bosnien
- England
- Serbien
- u.v.m.

Neuimmatrikulationen jüdischer Studierender an der Bergakademie Freiberg

Erste Auswertungen

**Gewählte
Fachrichtungen
jüdischer
Studierender
an der
Technischen
Hochschule
Dresden**

Berufe der Väter der jüdischen Studierenden an der Technischen Hochschule Dresden

Land-, Forst- oder Tierwirtschaft, Gartenbau
1,3 %

Pharmazie, Chemie
1,0 %

Staatsverwaltung, Politik
1,0 %

Bau- oder Immobiliengewerbe
0,7 %

Theologie, Religion, Erziehung, Bildung
0,7 %

Administration einer Organisation
0,3 %

Pensionäre
0,3 %

Wissenschaft
0,3 %

Erste Auswertungen

Geschlecht der Studierenden an den vier betrachteten Hochschulen

Gesamtzahlen der ermittelten jüdischen Studierenden

Staatslehranstalten Chemnitz:	52	} 2.455 Personen
Bergakademie Freiberg:	205	
TH Dresden:	360	
Technikum Mittweida:	1.838	

Ausblick

The screenshot shows the 'weedata' interface with a search bar and navigation tabs. The main content area displays a record for 'Wilner, Avram' with the following details:

- Religionszugehörigkeit: **jüdisch** (Originaltext: mosaisch)
- Staatsangehörigkeit: **Russland-Polen** (Note: Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt des Studiums)
- Beziehung zu anderer Person: **Wilner, Avram** (Art der Beziehung: ist Vater / Mutter von)
- Beruf: **rer. nat.**
- Studium: **Technische Hochschule Wien** (Startzeitpunkt: 1902-10, Endzeitpunkt: 1903-01, Formaler Abschluss: unbekannt, Grund: Studiumsende) and **Technische Hochschule Dresden** (Startzeitpunkt: 1903-04-25, Endzeitpunkt: 1909-11-16, Matrikelnummer: 8147, Fachrichtung: Maschinenbau (Ingenieur), Formaler Abschluss: Nein (formaler Abschluss nicht erreicht), Unterbrechung: ..., Art der Abteilung: Mechanische Abteilung, Grund: Studiumsende)
- Fachrichtung: **Maschinenbau (Ingenieur)**
- Endzeitpunkt: **1909-11-16**
- Organisation: **Technische Hochschule Dresden**
- Startzeitpunkt: **1903-04-25**
- Formaler Abschluss: **Nein (formaler Abschluss nicht erreicht)**

